

Besseres Reviewing für die DHd

Manuel Burghardt, Lisa Dieckmann, Nils Reiter, Walter Scholger, Timo Steyer, Peer Trilcke, Ulrike Wuttke

Einleitung

Wie die Diskussion auf der letzten DHd-Mitgliederversammlung gezeigt hat, hat die Art, wie der Begutachtungsprozess für DHd-Konferenzen läuft, großes Potenzial für Kontroversen. Diese entzündeten sich insbesondere an der zero/single/double-blind-Frage. Der hier vorgeschlagene Workshop im Rahmen der vDHd21 soll die Diskussion weiterführen und einen Austausch zum Thema jenseits der unter engen Zeitkorsetten tagenden Mitgliederversammlung ermöglichen. Der Workshop verfolgt zwei Ziele: 1. Die bisher erzielten Ergebnisse der erweiterten *task force* "Optimized Peer Review"¹ (OPR) vorzustellen und zu diskutieren und 2., weitere Perspektiven aus der Community einzubeziehen, um sie in zukünftigen Diskussionen berücksichtigen zu können.

Ergebnisse

Die bestehende *task force* OPR des DHd-Vorstandes wurde im Nachgang der DHd-Mitgliederversammlung 2020 erweitert und hat sich seither in mehreren Veranstaltungen, teilweise mit Verstärkung durch externe Expert:innen², mit dem Themenkomplex beschäftigt. Dabei konnten wir zunächst feststellen, dass sich die Kontroverse beim *open peer review* vor allem entlang der Identitäten abspielt. Andere Aspekte, wie z.B. offene Reviews, waren innerhalb der erweiterten *task force* nicht umstritten. Wir haben aber im Verlauf den Fokus der *task force* stark erweitert und den gesamten peer-review-Prozess der DHd-Konferenzen in den Blick genommen, was über eine bloße Umstellung zu einem offenen Verfahren weit hinausgeht. Dazu wurden sieben Empfehlungen erarbeitet, die wir gerne mit der Community und den entsprechenden Organen³ diskutieren möchten.

1. Einrichtung einer **Ombudsstelle**: Die Ombudsstelle unterstützt Begutachtete bei allen, ggf. von Machtverhältnissen beeinflussten Problemen, die sich bei einem (offenen oder geschlossenen) review-Prozess ergeben. Benannt werden sollte ein Team von Ombudsleuten, die die Diversität der Community widerspiegeln (Gender/Disziplin/Status).

¹ Es hat sich gezeigt, dass die Verengung auf "Open Peer Review" nicht zielführend ist, die *task force* hat sich daher umbenannt in "Optimized Peer Review".

² So fand u.a. im Herbst 2020 ein virtueller Workshop zum Thema Open Peer Review für die DHd-Konferenzen statt. Der Workshop wurde von der AG Digitales Publizieren und der *task force* organisiert.

³ Programmkomitee/DHd-Vorstand

2. Einrichtung eines **Mentor:innensystems**: erfahrene Gutachtende stellen Ihre Expertise "Junior Reviewers" zur Verfügung und unterstützen bei der Begutachtung.
3. **Bewertung von Reviews**: Nach Abschluss der Begutachtung sollte es Begutachteten möglich sein, die Reviews zu bewerten (etwa mit einer einfachen Sternbewertung). Dies dient zum einen als Rückkanal für die Gutachtenden, die (angesichts der jungen Community) in dieser Rolle oft vergleichsweise neu sind. Zum anderen kann auf Basis der Bewertungen ein **Reviewer-Award** für besonders konstruktive/faire Gutachten verliehen werden, und damit das Schreiben von Gutachten auch (ein bisschen) aufgewertet werden.
4. Bessere Definition der **Reviewkriterien**: Die seit vielen Jahren fast unverändert verwendeten Reviewkriterien (Allgemeine Empfehlung, innovativen Beitrag zum Gegenstandsbereich der DH, Stand der Forschung, Forschungsmethodik verständlich beschrieben, Proposal ist verständlich, formale Vorgaben) sollten klarer definiert werden. Dies soll ergänzt werden durch eine Handreichung für Gutachtende.
5. **Befangenheitsregeln**: Die Befangenheitsregeln werden klarer gefasst und ggf. ausgeweitet. Ebenso wird klar(er) gestellt, dass Gutachten auch bei empfundener fachlicher Nicht-Eignung abgelehnt werden können.
6. **Evaluation des zero-blind-Verfahrens**: Bei der nächsten DHd (Potsdam, 2022) wird nach Beschluss der Mitgliederversammlung zunächst einmalig im zero-blind-Verfahren vorgegangen. Um eine umfassende Evaluation der damit gewonnenen Erfahrungen zu ermöglichen, sollte im Anschluss eine Befragung stattfinden, die sowohl die Gutachtenden als auch die Begutachteten einbezieht.
7. **Datenverarbeitung**: Um in Zukunft auch anonymisierte quantitative Auswertungen der Reviews zu ermöglichen, sollten Einreichende und Gutachtende eine entsprechende Zustimmung erteilen können.

Viele der hier genannten Vorschläge sind unabhängig davon, ob Gutachten anonym verfasst werden oder nicht. Gemein ist allen, dass sie in der nächsten Zeit direkt umgesetzt werden können. Weitergehende Ideen, die einen weiteren Vorlauf benötigen, wurden hier zunächst zurückgehalten.

Ein Austausch

Der Workshop, den wir im Rahmen der vDHd veranstalten möchten, richtet sich an die gesamte DHd-Community und soll etwa drei Stunden dauern. Bei den oben genannten Punkten erhoffen wir uns Input insbesondere zu einer Handreichung für Gutachtende und zur Evaluation des DHd2022-Verfahrens.

Ablauf

Nach einer Einführung und einer Klärung von Begriffen findet der eigentliche Austausch je nach Anzahl der Teilnehmenden im Plenum oder in kleineren Arbeitsgruppen statt. Dabei sollen die eingangs skizzierten Fragen auch vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen diskutiert werden.

vDHd: Experimente

Das "Experimentelle" am hier beschriebenen Workshop ist weniger das Format (traditioneller online-Workshop), als vielmehr das Thema, welches sich mit der Verbesserung und experimentellen Erweiterung des bestehenden Begutachtungsprozesses der DHd beschäftigt. Wir halten einen derartigen Austausch weiterhin für wichtig für den Meinungsbildungsprozess und die Transparenz bzgl. geplanter Änderungen des Reviews-Verfahrens innerhalb der Community.

Als Plattform kann das Zoom der Universität zu Köln verwendet werden.

Datum: 22.–26.03.2021 (erster vDHd-Zeitraum)

Workshop-Planungen

25.03., 9-12, Zoom

- 09:00-09:20 Vorstellungsrunde und Einleitung (NR)
 - Vorstellungsrunde (warum sind sie hier, was sind ihre Erwartungen)
 - Was ist (nicht) Thema des Workshops?
 - Zusammenfassung + Stand (Reviewverfahren DHd22)
- 09:20-09:40 Begriffsklärung (open identities, reviews etc.) (WS, TS)
- 09:40-10:00 Vorstellung unserer Ideen/Empfehlungen (LD)
- 10:00-10:30 Pause auf wonder.me
- 10:30-11:00 Breakoutroom:
 - Was sind Eure Erfahrungen als Reviewer:in und Autor:in?
 - Was würdet Ihr ändern?
 - Was haltet Ihr von unseren Vorschlägen?
- 11:00-11:30 Zusammentragen im Plenum
- 11:30-11:55 Ergebnissicherung und Aussprache
- 11:55-12:00 Danke & Verabschiedung